

MAKALAH
PENTINGNYA ETIKA DALAM BERBISNIS
Dosen Pengampu : Dr. H. Fachrurazi, S.Ag. MM
Yulida, S.E., MM

Disusun oleh :
Nova Riza (11812056)

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK

2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami mengucapkan kepada Allah SWT, karena atas izinNya kami dapat menyelesaikan salah satu pokok bahasan dalam mata kuliah **Kewirausahaan** Semoga dengan adanya makalah ini dapat menambah pengetahuan dan bisa mengaplikasikannya.

Kami menyadari dalam penulisan makalah ini, masih banyak kekurangan maupun kesalahan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang sifatnya membangun.

Pontianak, 26 Januari 2022

Penulis

Nova Riza

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	1
C. Tujuan Masalah	1
BAB II PEMBAHASAN	3
A. Pengertian Etika Bisnis	3
1. Defenisi Etika	3
2. Defenisi Bisnis	3
3. Defenisi Etika Bisnis	4
B. Tujuan Etika Bisnis.....	4
C. Prinsip – prinsip Etika dalam berbisnis.....	5
BAB III PENUTUP	7
A. Kesimpulan	7
B. Saran	7
DAFTAR PUSTAKA	8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai rambu-rambu dalam suatu kelompok masyarakat, etika akan dapat membimbing dan mengingatkan anggotanya kepada suatu Tindakan yang terpuji yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Etika dalam bisnis sudah menjadi sesuatu yang penting untuk disepakati oleh orang-orang yang berada dalam kelompok bisnis serta kelompok yang terkait lainnya. Begitu juga dalam melaksanakan bisnis tentunya etika bisnis sangat diperlukan untuk pencapaian suatu tujuan bisnis yang telah ditentukan. Suatu kegiatan bisnis yang berlandaskan pada etika adalah bisnis yang dilakukan berdasarkan metoda-metoda yang baik serta cara berfikir yang sesuai dengan logika dan estetika yang berkembang di masyarakat kita. (Fachrurazi & Nurcholifah, 2021)

Dalam bidang usaha atau dunia bisnis, seorang wirausaha tidaklah berdiam diri namun mereka memerlukan bantuan para wirausahaan yang lainnya, bantuan pihak pemerintah atau badan usaha terkait lainnya. Seorang wirausaha harus dapat menunjukkan tingkah laku yang baik, sopan santun, tolong menolong, hormat menghormati satu dengan lainnya. Dan sebagai makhluk sosial, tentunya tidak bisa hidup sendiri dan perlu menjalin hubungan dengan sesama. Untuk menjalin hubungan tersebut ada nilai-nilai yang tergabung dan tata cara kehidupan dalam lingkungan bermasyarakat atau biasa disebut dengan etika. Etika yang baik tentunya akan membantu wirausahawan dalam mengembangkan bisnis dengan lebih mudah. (Fachrurazi & Nurcholifah, 2021)

B. Rumusan Masalah

1. Apa itu Etika Bisnis ?
2. Tujuan Etika Bisnis ?
3. Apa saja prinsip Etika dalam Berbisnis ?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui apa itu etika bisnis.
2. Untuk mengetahui tujuan Etika Bisnis

3. Untuk mengetahui Apa saja prinsip Etika dalam berbisnis.

BAB II PEMBAHASAN

A. Pengertian Etika Bisnis

1. Defenisi Etika

Asal usul etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* yang berarti kebiasaan (*costum*) atau karakter (*character*) (Faisal Badroen, 2006). Etika dapat didefinisikan sebagai suatu studi mengenai sesuatu yang benar dan yang salah dan pilihan moral yang dapat dilakukan seseorang. Keputusan etik ialah suatu hal yang benar mengenai perilaku standar. Etika bisnis kadang-kadang disebut pula etika manajemen, yaitu penerapan standar moral kedalam kegiatan bisnis. WF. Schoell menyatakan bahwa: *Business Ethics is a system of "oughts" a collection of principles and rules of conduct based on beliefs about what is right and wrong business behavior. Behavior that conforms to these principles is ethical* (Schoell dalam Alma 2011). (Fachrurazi & Nurcholifah, 2021: 88)

Etika secara umum adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Penerapan norma ini sangat erat kaitannya dengan sifat baik dan buruknya individu di dalam bermasyarakat.(Nandy, 2021)

Dengan begitu, Etika adalah ilmu yang mempelajari baik dan buruknya serta kewajiban, hak, dan tanggung jawab, baik itu secara sosial maupun moral, pada setiap individu di dalam kehidupan bermasyarakatnya. Atau bisa dikatakan juga bahwa etika mencakup nilai yang berhubungan dengan akhlak individu terkait benar dan salahnya.(Nandy, 2021)

2. Defenisi Bisnis

Dalam konteks sederhana, **bisnis** ialah kesibukan dalam melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan yang memberikan keuntungan pada seseorang. Sedangkan dalam konteks entitas, pengertian bisnis adalah suatu organisasi atau badan lain yang bergerak dalam kegiatan komersial, profesional, atau industri, untuk memperoleh keuntungan. Dengan kata

lain, bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun organisasi yang melibatkan proses pembuatan, pembelian, penjualan, atau pertukaran barang maupun jasa dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan.(Yuda, 2021)

Menurut Businessdictionary bisnis adalah sebuah organisasi atau sistem ekonomi di mana barang dan jasa dipertukarkan menjadi bentuk lain atau dalam bentuk uang. Setiap bisnis membutuhkan investasi dan pelanggan yang cukup untuk menjual keluarannya pada kuantitas tertentu untuk menghasilkan keuntungan. Bisnis dapat dimiliki secara pribadi, bukan untuk keuntungan pribadi.(Astuti, 2020)

3. Defenisi Etika Bisnis

Etika bisnis adalah segala sesuatu tentang pedoman norma bagi sebuah perusahaan dalam mengambil keputusan. Dengan terjaganya hubungan baik antara perusahaan dan stakeholder melalui implementasi prinsip etika, potensi usaha untuk berkembang juga semakin terjamin.(Populix, 2021)

Etika bisnis itu mencakup hubungan antara suatu perusahaan dengan orang yang menginvestasikan uangnya dalam perusahaan, dengan konsumen, pegawai, kreditur, pesaing dan sebagainya. Etika adalah hal penting yang sangat diperlukan untuk membantu mengelola serta menjalankannya (bisnis). (Fachrurazi & Nurcholifah, 2021: 89)

Menjaga etika adalah suatu hal yang sangat penting untuk melindungi reputasi perusahaan. Masalah etika selalu dihadapi oleh para manajer dalam keseharian kegiatan bisnisnya, namun hal tersebut harus selalu dijaga terus menerus, sebab reputasi perusahaan yang etis tidak dibentuk dalam waktu yang pendek (singkat), tapi akan terbentuk dalam waktu jangka panjang. Dan ini merupakan asset yang tak ternilai sebagai *goodwill* bagi sebuah perusahaan.(Fachrurazi & Nurcholifah, 2021: 89)

B. Tujuan Etika Bisnis

Etika bisnis memiliki tujuan untuk memberikan dorongan terhadap kesadaran moral serta untuk memberikan batasan-batasan bagi pengusaha ataupun pembisnis agar dapat menjalankan bisnis dengan jujur dan adil serta menjauhkan diri dari bisnis curang yang merugikan banyak orang atau pihak yang memiliki keterikatan. (Salamadian, 2018)

Selain itu, etika bisnis memiliki tujuan agar bisnis dapat dijalankan dan diciptakan seadil mungkin dan disesuaikan dengan hukum yang telah disepakati. Etika bisnis dapat memberikan motivasi kepada para pelaku bisnis untuk terus meningkatkan kemampuan mereka (Salamadian, 2018)

C. Prinsip – prinsip Etika dalam berbisnis

a. Prinsip Etika dan Norma Kewirausahaan

Pada prinsip ini terdapat prinsip tanggung jawab. Prinsip tanggung jawab terdiri dari (1) tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan dan hasilnya. (2) tanggung jawab atas dampak profesinya terhadap kehidupan dan kepentingan orang lain.

b. Prinsip keadilan

Prinsip otonomi yang artinya kebebasan sepenuhnya dalam menjalankan profesinya. Pada prinsip otonomi terdapat dua prinsip yang harus diperhatikan, yaitu : (1) prinsip otonomi dibatasi oleh tanggung jawab dan komitmen profesi, dan (2) pemerintah boleh campur tangan untuk keselamatan umum.

1. Prinsip integral moral.
2. Komitmen pribadi untuk menjaga keluhuran profesi, nama baik serta kepentingan orang lain dan masyarakat. (Fachrurazi & Nurcholifah, 2021: 94–95)

Sedangkan menurut Siti Nurkholilah ada 2 prinsip yang wajib ada untuk memenuhi etika dalam berbisnis, yaitu :

1. Prinsip Otonomi

Saat seseorang ataupun perusahaan mampu memenuhi prinsip ini, maka kehidupan bisnisnya menjadi lebih hidup. Prinsip ini dapat menentukan

dan mengetahui sikap dan kemampuan manusia dalam mengambil keputusan dan bertindak sesuai dengan kesadarannya sendiri.

2. Prinsip Kejujuran

Sejatinya kejujuran amat sangat dijunjung tinggi dalam setiap aspek kehidupan. Kejujuran dalam berbisnis dapat dikategorikan sebagai syarat-syarat dalam pemenuhan perjanjian antar sesama pengelola bisnis maupun semua yang terlibat didalamnya . (Nurkholilah, 2020)

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Etika bisnis adalah segala sesuatu tentang pedoman norma bagi sebuah perusahaan dalam mengambil keputusan. Dengan terjaganya hubungan baik antara perusahaan dan stakeholder melalui implementasi prinsip etika, potensi usaha untuk berkembang juga semakin terjamin.

Menjaga etika adalah suatu hal yang sangat penting untuk melindungi reputasi perusahaan. Masalah etika selalu dihadapi oleh para manajer dalam keseharian kegiatan bisnisnya, namun hal tersebut harus selalu dijaga terus menerus, sebab reputasi perusahaan yang etis tidak dibentuk dalam waktu yang pendek (singkat), tapi akan terbentuk dalam waktu jangka panjang. Dan ini merupakan asset yang tak ternilai sebagai *goodwill* bagi sebuah perusahaan

Sebagaimana tujuan dari Etika Bisnis ialah untuk memberikan dorongan terhadap kesadaran moral serta untuk memberikan batasan-batasan bagi pengusaha ataupun pembisnis agar dapat menjalankan bisnis dengan jujur dan adil serta menjauhkan diri dari bisnis curang yang merugikan banyak orang atau pihak yang memiliki keterikatan

B. Saran

Makalah ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan , tentu masih banyak kekurangan yang tanpa sengaja, untuk itu kami selalu terbuka untuk menerima kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan penulisan-penulisan makalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, N. F. (2020). Pengertian Bisnis Menurut Para Ahli, dari Tujuan hingga Jenisnya | merdeka.com. Diambil 26 Januari 2022, dari <https://www.merdeka.com/jabar/pengertian-bisnis-menurut-para-ahli-dari-tujuan-hingga-jenisnya-klm.html>
- Fachrurazi, & Nurcholifah, I. (2021). *Kewirausahaan (Teori dan Praktek)*. Pontianak: Iain Pontiank Press (Anggota Ikapi).
- Nandy. (2021). Pengertian Etika: Macam-Macam Etika & Manfaat Etika - Gramedia. Diambil 26 Januari 2022, dari <https://www.gramedia.com/best-seller/pengertian-etika/>
- Nurkholilah, S. (2020). Prinsip Prinsip Etika dalam Berbisnis. Diambil 26 Januari 2022, dari <https://www.stiepasim.ac.id/prinsip-prinsip-etika-dalam-berbisnis/>
- Populix. (2021). Mengenal Pengertian Etika Bisnis, Teori, Prinsip, dan Contoh. Diambil 26 Januari 2022, dari <https://www.info.populix.co/post/etika-bisnis>
- Salamadian. (2018). PENGERTIAN ETIKA BISNIS : Prinsip, Tujuan dan Contoh Pelanggarannya - Salamadian. Diambil 26 Januari 2022, dari <https://salamadian.com/pengertian-etika-bisnis/>
- Yuda, A. (2021). Pengertian Bisnis, Tujuan, Fungsi, Jenis, dan Manfaat yang Diperoleh - Ragam Bola.com. Diambil 26 Januari 2022, dari <https://www.bola.com/ragam/read/4588305/pengertian-bisnis-tujuan-fungsi-jenis-dan-manfaat-yang-diperoleh>